

**Conservation des forêts classées à l'épreuve du
développement urbain en côte d'ivoire : cas de la
forêt classée du mont korhogo**

**Conservation of forests classified to the test of urban
development in côte d'ivoire: case of the classified
forest of mount korhogo**

Philippe-René Nalourou YEO

*Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire)
philippeyeo@yahoo.fr*

Célestin Yao AMANI

*Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire)
Bp34 Abidjan,
amanicelestin@yahoo.fr*

Claude Yao AKOUE

*Enseignant-chercheur
Département de Sociologie
Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo/Côte d'Ivoire
akoueyao@yahoo.fr*

DOI: [10.5281/zenodo.7621253](https://doi.org/10.5281/zenodo.7621253)

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'urbanisation des villes est devenue un facteur de dégradation des forêts classées. En effet, au cours de ces dernières décennies, l'on a assisté à une croissance urbaine de la ville de Korhogo. Cette croissance ne s'est pas faite sans conséquence, car elle a conduit à de fortes pressions sur les espaces périurbains et les problèmes de gestion dans lesquels certains espaces naturels du domaine de l'État. La Forêt Classée du Mont Korhogo (FCMK) située dans la zone périphérique de la ville de Korhogo et des villages riverains dont les activités socio-économiques sont directement rattachées à l'agglomération korhogolaise est sujette à diverses pressions. C'est fort de ce constat que cet article

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the....
s'inscrit dans une analyse des facteurs résultant de l'urbanisation qui entravent la conservation de la forêt classée du Mont Korhogo. Dans une approche qualitative, les résultats de cette étude reposent sur une recherche documentaire, des entretiens semi-directifs individuels et des observations directes. Les résultats obtenus de cette approche montrent ainsi que l'exploitation et les prélèvements abusifs des ressources floristiques, l'extraction de sable et l'urbanisation qui sont rattachés aux activités socioéconomiques et les pratiques traditionnelles des populations riveraines constituent une entrave à sa conservation.

Mots clés : forêt classée, Mont Korhogo, pressions urbaines conservation

Abstract

In Côte d'Ivoire, the urbanization of towns has become a factor in the degradation of classified forests. Indeed, during the last decades, we have witnessed an urban growth of the city of Korhogo. This growth has not been without consequences, because it has led to strong pressure on peri-urban spaces and the management problems in which certain natural spaces are in the domain of the State. The Mont Korhogo Classified Forest (FCMK) located in the peripheral zone of the town of Korhogo and the neighboring villages whose socio-economic activities are directly linked to the Korhogoese agglomeration is subject to various pressures. It is based on this observation that this article is part of an analysis of the factors resulting from urbanization, which hinder the conservation of the classified forest of Mount Korhogo.

In a qualitative approach, the results of this study are based on documentary research, semi-structured individual interviews and direct observations. The results obtained from this approach thus show that the excessive exploitation and harvesting of plant resources, sand extraction and urbanization, which are linked to socioeconomic activities and traditional practices of the riparian populations, constitute an obstacle to its conservation.

Keywords: classified forest, Mount Korhogo, urban conservation pressures

Introduction

Phénomène qui a accompagné la croissance de toutes les civilisations, à chaque époque de l'histoire, et dans tous les pays du monde, l'urbanisation apparaît aujourd'hui comme majeure aux yeux de ceux qui analysent les interactions entre population et environnement. En effet, l'urbanisation a toujours accompagné le progrès économique et social ;

lorsqu'elle est bien planifiée et gérée avec des moyens et de mécanismes appropriés, elle devient source de développement humain.

Cependant, le processus urbain dans les pays en Afrique est mal négocié par rapport au boom démographique et à l'importance de l'immigration et de la pauvreté. En Afrique de l'Ouest, l'urbanisation rapide dépasse les capacités municipales à fournir les biens et les services nécessaires à l'établissement de cadres de vie acceptables. En même temps qu'elle favorise une augmentation de la production, de l'emploi et des revenus, l'urbanisation contribue à alimenter la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles (REDDA/PNUÉ, 2004). Particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est avec le développement démographique et la rente foncière que l'urbanisation a commencé à s'affirmer comme une menace pour l'environnement (Brou Y.T et al, (2005). Or, faut-il le signifier, les villes qui s'étalent posent la question de leur avenir et doivent être évaluées au regard des perspectives du développement durable (YEO P. A, 2014).

Située dans le nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Korhogo, chef-lieu de la région du *Poro*, pôle administratif et économique de cette région savanicole connaît ces dernières décennies, un étalement urbain spectaculaire avec une prolifération de nouveaux quartiers suite à la crise militaro-politique démarrée le 19 septembre 2002, jusqu'en 2011. Cette situation a favorisé le départ massif des fonctionnaires et agents du privé vers la zone gouvernementale dans l'optique de se mettre à l'abri des exactions possibles. De fait, l'administration mise en place à Korhogo pour rapprocher les populations, servir de relais de l'Etat, coordonner, répondre à leurs besoins sont restés closes. L'inactivité de ces structures, déconcentrées et décentralisées pour cause de conflit, a donné libre cours à de nouveaux spécialistes du foncier. Pour faire face à la demande grandissante de terrains urbains durant la période de crise armée (Koffi Y. S et al., 2019).

Le relief de Korhogo et son pourtour immédiat sont peu accidentés avec des pentes généralement inférieures à 4 % (BNETD, 1991). Seuls les grands basfonds (du Tiologo et Sissibi, au sein de la ville, de Natio-Kobadara et de Latonon à quelques kilomètres au Nord et au Sud), constituent des obstacles naturels à l'étalement urbain. Korhogo s'étend sans aucun souci de préservation du patrimoine naturel. Une telle situation ne manque pas d'intérêt scientifique car elle inquiète de plus en plus l'opinion publique et met les décideurs ainsi que la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) face à la question de la préservation de la forêt périurbaine du mont Korhogo. Dès lors Quels sont les facteurs résultant de l'urbanisation qui entravent les stratégies de conservation de la forêt classée du Mont Korhogo ? Quelles sont les pressions anthropiques ou urbaines qui mettent en mal la conservation de cette relique forestière ?

Quelles sont les stratégies de conservation développées par l'administration forestière de Korhogo face à l'étalement urbain ?

Cet article vise, l'examen les logiques qui sou tendent les pressions anthropiques et urbaines qui mettent à rude épreuve la conservation de la relique forestière du mont Korhogo. Le plan du texte comprend la présentation du site et l'approche méthodologie, ensuite l'ensemble des facteurs socioculturels, économiques et carences institutionnelles et l'insuffisance relatifs aux pressions anthropiques et urbaines que subit la forêt classée du mont Korhogo.

1. Matériels et méthode

De façon précise, l'étude a été menée dans les villages riverains de la FCMK du fait de leur proximité et de leur autochtonie. Il s'agit du village de Sêhèle, Yéfon, Baloho et Yénékaha. Mais aussi dans le quartier de Klofouakaha du fait de sa proximité. L'approche qualitative dans le cadre de cette étude, a fait appel à des techniques de production de données ; comme la recherche documentaire, l'entretien semi-directif individuel et de groupe et l'observation directe. Elle a débuté par la recherche documentaire principalement réalisée auprès de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), structure en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire.

Ensuite, des entretiens semi-directifs individuels ont été tenus avec les responsables et agents du Centre de Gestion Forestier de Korhogo (CGFK), et de la Direction Régionale du Logement, de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme (DRCLAU). Aussi, ces entretiens semi-directifs individuels ont été menés auprès des responsables de la direction technique de la mairie, et des représentants communautaires du quartier de Klofouakaha et des riverains de la forêt classée du mont Korhogo.

Les critères qui ont justifié le choix de nos interlocuteurs a été l'expérience connue de leurs états de travaux, mais aussi leur implication dans la mise œuvre de la gestion communautaire de la FCMK. Enfin, les riverains dont les activités anthropiques susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la conservation des ressources naturelles fauniques ou floristiques de la forêt classée du mont Korhogo.

Enfin, l'observation directe a été réalisée à travers des visites de terrain focalisées sur les activités anthropiques pratiquées en périphérie de la forêt classée du mont Korhogo qui minent la conservation de cette relique forestière. Ces différentes phases de notre étude, effectuées à l'aide de divers outils (appareil photographique et grille d'observation), ont permis de recueillir des données. Les informations obtenues après investigation ont fait l'objet d'un traitement qui a consisté à retranscrire les données

issues des entretiens, les organiser et procéder à une analyse de contenu des discours dans l'optique de saisir les unités de sens.

2. Résultats

Korhogo, ville en pleine croissance démographique

L'étude s'est déroulée dans le district de Korhogo situé au nord de la Côte d'Ivoire dans la région du « Poro » (figure 1).

Figure 1 : Localisation du site de l'étude

Chef-lieu de département, la ville de Korhogo (qui signifie *héritage* en senoufo) est à environ 652 Km d'Abidjan et à 356 Km de Yamoussoukro. Elle s'étend sur une superficie de 12640,4 Km² comprise entre 9°59' de latitude Nord et 6° 49' de longitude Ouest (Koné M et al., 2007). Située en périphérie de la ville de Korhogo, la forêt classée du mont Korhogo qui tire son nom "mont Korhogo" de l'inselberg le plus remarquable de la ville de Korhogo dont l'altitude est de (567 m), couvre actuellement une superficie de 1289 ha. C'est l'unique relique forestière périurbaine de la ville de Korhogo. Cette forêt est située à la sortie nord-ouest de la ville de Korhogo, et traversée par l'axe Korhogo-Boundiali sur 4 km. Ses

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the....
coordonnées géographiques sont comprises entre la latitude 9°48 nord et la longitude 5°40 ouest (Koné M *et al.*, 2007). Il est également important de mentionner que cette relique forestière se situe à cheval entre la ville de Korhogo et les villages riverains.

De 1963 à 1975, la croissance urbaine à Korhogo tient pour moitié à la captation de flux migratoires intra-départementaux et, dans une moindre mesure, à l'installation de communautés d'origine malienne, guinéenne et voltaïque (Labazee P, 1995). À partir de 1998, l'accroissement du nombre des Korhogolais, devient le plus sûr vecteur de la croissance démographique du département. Il y contribue pour plus de 40%. En 2010, la ville comptait 225 547 habitants, soit le tiers de la population départementale (RGPH, 1998 mis à jour en 2010).

Pendant ces dix dernières années, la concentration de population et l'emprise urbaine s'accroissent, Korhogo compte désormais 286 071 habitants, avec une densité humaine 35,23 hab./km² (RGPH, 2014). Or la déforestation est le plus souvent liée à la pression démographique et à la pressante nécessité de survie qui en résulte pour les populations. Devenu un lieu de forte attraction démographique, Korhogo absorbe les terres cultivables et les habitats des villages rattachés à sa commune. De ce fait, Korhogo devient un facteur de déforestation, l'extension de sa partie nord-ouest empiétant sur la relique forestière du mont Korhogo est devenue une zone densément urbaine.

La forêt classée du mont Korhogo, un espace d'activités socio-économiques

Les riverains de cette forêt périurbaine présentent un caractère diversifié d'un point de vue des activités qu'ils pratiquent. Ainsi, les activités anthropiques sont surtout concentrées dans certains domaines : agriculture, commerce, immobilier, mécanique. Dans le domaine de l'agriculture, la zone d'étude est connue depuis longtemps pour la pratique de l'agriculture périurbaine. On observe à cet effet des exploitations agricoles maraichères destinées au marché local, des cultures de rente (plantations d'anacardières et vergers de manguiers). Ensuite, dans le domaine du commerce, on y trouve plusieurs commerces, un marché qui facilite l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. De nombreux vendeurs détaillants de charbon de bois, et de bois de chauffe ainsi que de nombreux points de vente au détail de carburant destinés aux engins à deux roues (moyen de transport le plus prisé au nord de la Côte d'Ivoire) sont également enregistrés dans le quartier de Klofouakaha. Le commerce de plantes médicinales dans la zone périphérique connaît également un essor du fait du choix thérapeutique des populations riveraines, mais également d'un manque d'infrastructures de santé dans la zone. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur de l'immobilier : la zone riveraine de la forêt classée du mont

Korhogo est nouvellement urbanisée avec notamment son rattachement aux réseaux électrique et hydraulique qui date de 2012. Selon la Direction Régionale du Logement, de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme, les premiers lotissements dateraient de 1990. Par la suite, l'érection des premières constructions s'est effectuée au plus fort de la crise militaro-politique de septembre 2002. Le ballet incessant de camions bennes transportant le sable en provenance de la carrière située à l'intérieure de la forêt classée du mont Korhogo ainsi que l'activité de concassage de roche développée par les femmes riveraines justifient l'essor du secteur de la maçonnerie et de l'immobilier. Cela explique le développement urbain de cette zone. Enfin, on y trouve aussi des activités relatives à la réparation d'engins à deux roues, certaines activités comme l'exploitation et la vente de produits forestiers tels que les bois de chauffe qui sont effectuées aux dépens de cette forêt classée périurbaine. La périphérie de la forêt classée du mont Korhogo est caractérisée par une diversité d'activité. Cependant, bien qu'elle soit protégée par un ensemble de lois, les pressions anthropiques et urbaines qui s'exercent sur cette forêt classée périurbaine sont nombreuses.

Exploitation centrée sur la flore

Il ressort de nos investigations, que les prélèvements des produits ligneux et non ligneux issus de la forêt classée du mont Korhogo sont très intenses. Ces prélèvements sont effectués, autant par les populations des villages riverains que des citadins. Ils se caractérisent par l'abattage d'arbres à coup de hache. Ces activités clandestines se pratiquent de jours et plus particulièrement la nuit au détriment de la conservation de cette relique forestière.

Ces coupes illégales de bois, s'effectuent aussi pour la production de charbon de bois, comme en témoigne des points de production locale du charbon de bois des populations riveraines du village de Yénékkaha, observés à proximité de la forêt classée du mont Korhogo. Généralement, les bois de forte densité servent à la production du charbon de bois, notamment *Khaya senegalensis*, *Diospiros mespiliformis*, *Anogeissus leiocarpus*, *Vitellaria paradoxa*. Mais de nos jours, presque tous les produits ligneux disponibles dans la forêt classée sont utilisés en carbonisation du fait de la dégradation de certains milieux et de la relative disparition des essences précitées. De façon générale, les prélèvements de ligneux répondent pour les riverains soit à la satisfaction de leurs besoins domestiques ou soit pour la commercialisation pour se procurer des revenus vus que la majeure partie des populations riveraines vivent dans la pauvreté.

Par ailleurs, les bois de service font l'objet de prélèvements ponctuels par les populations riveraines dans la forêt classée du mont Korhogo. Les essences et la nature du produit varient selon les usages. Les produits sont

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the.... généralement les perches pour la construction des habitations (ossatures, charpentes) locaux, les palissades ou clôtures mortes autour des aires cultivées. Aussi, les piquets et les fourches sont-ils utilisés pour la confection des outils agricoles, des mobiliers et des objets liturgiques (masques, statuettes ...). Pour cela, des jeunes plants d'avenir (bien droits, bien conformés), des espèces à vocation de bois d'œuvre sont utilisés. Les plants adultes ne peuvent donc plus être remplacés, ce qui entraîne leur raréfaction voire leur possible disparition. Ces bois de service issus de la forêt classée concernent une gamme très variée d'essences forestières: *Lophira lanceolata*, *Terminalia glaucescens*, *Allophylus africanus*, *Anogeissus leiocarpus*, *Khaya senegalensis*, *Spondias monbin*, *Sterculia tragacantha*, *Diospiros mespiliformis* sont autant d'essences utilisées dans ce domaine.

Prélèvements abusifs des essences thérapeutiques et coupes illégales des initiés Sénoufo

À Korhogo, selon les naturothérapeutes interrogés, la médecine traditionnelle et l'utilisation de plantes médicinales demeurent une alternative importante pour résoudre les problèmes de santé publique. Selon les naturothérapeutes interrogés, le paludisme, l'ictère et la dysenterie sont les maladies très fréquentes auxquelles sont confrontées les populations. Face à la recrudescence des cas de maladies, les essences forestières utilisées pour guérir ces maladies font l'objet de prélèvements abusifs au point d'entraîner leurs disparitions surtout dans les zones périurbaines. La forêt classée du mont Korhogo, de par sa situation géographique constitue une réserve pharmacologique des essences utilisées pour guérir ces maladies. Cependant, ces essences font l'objet de prélèvements abusifs au point d'entraîner la disparition de certaines d'entre elles, notamment celles dont les racines ou les écorces sont utilisées. C'est le cas pour :

- Le Karité (*Vitellaria paradoxa*) et le Néré (*Parkia biglobosa*) dont le mélange de ces deux écorces est utilisé contre les maladies infantiles et l'ulcère. Idem pour les écorces de l'anacardier.
- Le *Gmélina arborea* est utilisé contre le « corps chaud » des enfants (fièvre) ;
- L'Eucalyptus dont les écorces mélangées aux feuilles sèches du bananier et celles du papayer servent à lutter contre la fièvre typhoïde et l'ictère.

Par ailleurs, la socialisation et l'humanisation de l'homme sénoufo n'est possible que par le biais de la nature et de l'écosystème. Cependant l'attitude de ces initiés, issus de ces établissements initiatiques et spirituels de la ville de Korhogo, concourt aux pressions exacerbées que subit la forêt classée du mont Korhogo.

La forêt classée du mont Korhogo fait l'objet d'importantes coupes de bois illicites en prélude à certaines cérémonies initiatiques, ou à l'occasion d'importants travaux d'aménagement dans les îlots sacrés situés dans la ville de Korhogo. Ces bois coupés dans cette forêt classée périurbaine sont morcelés et ensuite distribués entre les différents membres du bois sacré. L'essence forestière utilisée à cet effet relève du choix des jeunes initiés mandatés pour la coupe. En 2015, le choix des jeunes initiés s'est porté sur le *Gmelina arborea* (essence exotique).

L'invitation de chaque initié à des activités d'aménagement du "sésangue" (bois sacré), s'accompagne d'une bûche de bois qui lui est offerte de façon symbolique. Selon les gestionnaires de la forêt classée du mont Korhogo, les coupes de bois enregistrées atteignent 2 à 3 hectares de forêts pour la seule année 2015. De telles actions semblent compromettre davantage la conservation durable de cette relique forestière, quand il est enregistré chaque année la sortie de nouvelles générations d'initiés qui tendent à augmenter le nombre d'initiés résidant à Korhogo.

Forêt classée au centre du développement des projets socio-collectifs

L'enquête de terrain relève que la forêt classée du mont Korhogo regorge d'une importante carrière de sable de 97 hectares. Sa commercialisation est confiée à un entrepreneur sous la base d'un contrat renouvelable chaque année. Elle est quotidienne et constitue un frein à la conservation de cette relique forestière. Ce sable utilisé dans le domaine de la construction et la fabrication de briques est prélevé soit à la daba soit à la pioche. Son acheminement vers les lieux de constructions est assuré par des camions benne de 5 m³ dont le chargement par voyage coûte 1000 FCFA au chauffeur. Selon les enquêtés, les agents forestiers qui assuraient la supervision et le pointage journalier de cette exploitation ont été affectés à d'autres activités. Dès lors, c'est une activité effectuée sans contrôle, ce qui n'est pas sans conséquences, car elle cause des préjudices considérables à la forêt classée du mont Korhogo. L'exploitation du sable de cette relique forestière est effectuée dans l'anarchie dans la mesure où les ouvriers de l'entrepreneur effectuent des prélèvements au-delà des parcelles d'exploitations définies.

La limite des zones de prélèvement définie par les gestionnaires de la forêt classée du mont Korhogo n'est pas respectée; hypothéquant la survie des essences, et la tenue des exploitations agricoles de subsistance autorisée dans les bas-fonds. De plus, l'extraction du sable par les ouvriers de cette exploitation détruit les essences ; ce qui contribue à la perte d'une grande partie du potentiel de cette forêt classée. La dégradation du sol provient de l'extraction du sable et du gravier de manière constante ; ce qui expose le sol à l'érosion, car celui-ci n'est plus couvert de végétation.

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the....
 En outre, la période de conflit armé qu'a connu la Côte d'Ivoire a favorisé l'étalement de la ville de Korhogo avec l'émergence des quartiers nés de la guerre aux noms évocateurs et la restructuration de certains quartiers anciens mal intégrés à l'espace urbain (Koffi Y. S et al., 2019). La forêt classée du mont Korhogo est grignotée par l'étalement de la ville, voire par une extension de l'habitat urbain. Selon notre enquête, dans le cadre de la réalisation de la voie Korhogo-Boundiali dans les années 90, cette relique forestière a été scindée en deux sur 5 km. De plus l'étalement du quartier de Klofouakaha suscite actuellement de nombreux lotissements qui empiètent sur la forêt classée du mont Korhogo (figure 2).

Source : SODEFOR/CGK 2013

Réalisation: Yéo N. P., 2016

Figure 2 : Carte de l'état des lieux de la forêt classée du mont Korhogo

Cet étalement urbain a atteint son paroxysme durant les dix dernières années avec le lotissement de 75 hectares effectué dans la forêt classée du mont Korhogo. Mieux, sur les 75 hectares de ce domaine privé périurbain de l'Etat, les habitations ont été réalisées sur 51 hectares comme en témoignent les nombreuses bornes observées à l'intérieur de celle-ci. La réalisation des logements de la Cité Gbon a été effectuée sur une parcelle de 51 hectares de forêt annexés sans un décret officiel portant déclassement d'une partie de cette relique forestière. Il est également important de mentionner que le type d'habitation observé dont la plupart restera prépondérante à long terme est caractérisé par des constructions permettant la cohabitation de plusieurs ménages sur la même parcelle, ce qui favorisera la densification progressive du tissu urbain.

En 2016, d'après la Direction Régionale du Logement, de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme (DRCLAU), la ville de Korhogo a

connu un fort étalement de son espace habité suite aux constructions anarchiques qui l'a caractérisée durant les dix années (2002-2011) de la crise militaro-politique qu'a connu le pays.

Cette situation a entraîné une indisponibilité accrue des terres. L'enquête effectuée auprès de la DRCLAU relève qu'une partie de la forêt classée du mont Korhogo à l'instar des réserves administratives, a été morcelée et bâtie pendant la crise militaro-politique à cause de l'absence prolongée de l'administration dont l'une des missions est d'encadrer le développement urbain. L'émergence de nouveaux lotissements et de nouvelles constructions anarchiques dans la partie nord-ouest de la ville de Korhogo ont "défiguré" la forêt classée du mont Korhogo. Une situation du fait de la complicité d'une multiplicité d'opérateurs topographes formés sur "le tas" et qui se sont transformés en géomètres à la solde des services municipaux. À l'image de la cité Gbon dans le quartier Klofouakaha, il apparaît clairement que le désordre né de l'action de nombreux intervenants municipaux dans le foncier a contribué à intensifier les fortes pressions et les morcellements de la forêt classée du mont Korhogo au profit des constructions.

3. Discussion

La conservation des reliques forestières de la Côte d'Ivoire au-delà du 8^{ème} parallèle Nord reste préoccupante et en particulier celle de la forêt classée du mont Korhogo soumise à l'épreuve de l'étalement de ville de Korhogo. La situation est encore plus préoccupante dans les zones rurales où la forêt périurbaine du mont Korhogo reste assujettie au libre accès pour une exploitation anarchique par une population croissante. Or, l'intérêt qui prévalait lors de sa création était celle de la lutte contre la désertification en favorisant un micro climat favorable aux activités agricoles. Contrairement à ce qui est affirmé dans la littérature (Memel-fote H. et Contain B., 1997), pour qui la logique qui prévalait lors du classement des formations forestières était celle d'un certain rationalisme de l'exploitation forestière. Mieux, l'objectif de cette rationalisation était de préserver un espace de ressources naturelles, dans la perspective d'assurer le ravitaillement régulier des industries métropolitaines en produits tropicaux (bois, caoutchouc, café, cacao, palmier à huile).

Il faut, noter que la gestion de cette relique forestière du mont Korhogo incombe à la SODEFOR, une société d'Etat ivoirienne rattachée au ministère des eaux et forêts par l'arrêté du N°033/MINAGRA du 13 février 1992 régi par des textes réglementaires qui précisent les limites du domaine et les différents droits d'usages et interdits. Malgré toutes ces dispositions réglementaires, la forêt classée du mont Korhogo est très convoitée par les populations riveraines. De ce fait, bon nombre d'espèces végétales et animales signalées par Leonard E. et Ibo J. (1993) se retrouvent

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the.... menacées de disparition en raison de l'exploitation floristique, mais également de certaines pratiques autorisées telles que l'extraction de sable. En fait, les pratiques illicites enregistrées au niveau de la forêt classée du mont Korhogo s'expliquent en partie, par le fait, que les autochtones sénoufos des villages riverains : Baloho, Yéfon et Yénékkaha, tout comme ceux mentionnés dans la forêt classée d'Irobo-mene par Kouadio D. (2004) et Koffi K. J. M. (2005), la revendiquent comme propriété ancestrale. En effet pour ces autochtones sénoufos, cette formation forestière est leur patrimoine. Ils la perçoivent comme "un bien inaliénable, transmis par leurs ancêtres" et dont "le droit d'usage" n'a pas de limite dans le temps". C'est pourquoi, ils se sont de tout temps, par tous les moyens, opposés au classement de cette formation forestière. Ils estiment ce classement comme "une expropriation de leur patrimoine" par l'administration coloniale, ensuite par l'État. Selon Andon N. S. et *al.*, (2018a), outre les pressions urbaines qu'elle subit, cette relique forestière devient une zone d'approvisionnement illicite en bois de feu, avec les exploitations irrationnelles du couvert ligneux à but lucratif. Par exemple, au Burkina Faso, en exposant le flux des produits forestiers ligneux et non ligneux sortant de la forêt classée du *Gonse*, confirme que la proximité des forêts du domaine de l'État d'avec la ville est la principale cause de leur dégradation accélérée. Les populations riveraines y trouvent une source rapide de revenus en y exploitant les ressources floristiques. Il en est de même pour les revendeurs urbains qui peuvent s'approvisionner chez les riverains (Ouédraogo B., 2012).

La dégradation de la forêt classée du mont Korhogo peut s'expliquer par sa proximité avec la ville de Korhogo. Car tout comme le souligne le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la Lutte contre la Désertification (2010), une forêt à valeur écologique, économique et/ou sociale est sous l'influence urbaine lorsqu'elle est située dans un rayon de moins de trente kilomètres d'un espace urbain.

L'étalement de la ville de Korhogo a accentué des pressions urbaines, à travers un fort étalement de son espace habitable avec des lotissements et des constructions sur les terres classées du mont Korhogo. Selon Andon N. S. et *al.*, (2018b), le premier lotissement clandestin d'une partie de cette forêt a eu lieu à partir des années 1980. Cette opération de lotissement a abouti au déclassement non officiel de cette partie de la FCMK qui a permis la construction d'une partie du quartier dénommé « Cocody » et Ouanwon-vogo. Aussi, à ces pressions urbaines, on note une forte intrusion des populations riveraines dans le cadre de leurs multiples besoins. Les résultats de l'étude abordent dans le même sens que les travaux de Guigou J-L, (1994), car l'urbanisation rapide des villes pose de nombreux problèmes en ce qui concerne la gestion des espaces naturels. Par ailleurs, avec l'étalement des villes, l'on assiste de plus en plus à l'empiètement et une surexploitation des formations forestières. À cet effet, on note que le développement socioéconomique des villes et leur expansion sont les principales sources de menaces pour ces forêts

périurbaines, (Larcher G, 1998). Les pressions anthropiques exercées sur cette forêt classée périurbaine trouvent leur catalyseur, mais également dans les habitudes culinaires qui nécessitent une forte consommation de bois d'énergie.

Cela est corroboré par Koffi A (2007), affirmant que les perturbations subies par les forêts périurbaines sont importantes face à la difficulté d'encadrer leur expansion. De plus, selon Oura R. K (2012), l'environnement périurbain a été le plus souvent cédé au profit de projets de développement infrastructurels ou immobiliers à l'image de la forêt classée du mont Korhogo scindée par l'axe Korhogo-Boundiali. Certes, face à toutes ces pressions urbaines, des stratégies de conservations ont été initiées par la SODEFOR locale, mais celles-ci s'avèrent inefficaces. Car, selon Andon N. S. et al., (2020), cela s'explique du fait que la SODEFOR locale semble ignorer l'existence d'un comité de gestion foncière puisqu'elle n'est pas consultée lors des décisions en rapport avec la forêt classée. Elle ne comprend d'ailleurs pas pourquoi des lotissements illégaux à l'intérieur de la forêt classée soient approuvés alors que certains anciens quartiers légaux à Korhogo tels que Soba et Haoussabougou ne sont pas encore approuvés.

Conclusion

Chef-lieu de la région du Poro, avec l'une des croissances démographiques les plus fortes du nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Korhogo connaît un étalement urbain de son espace habité. Cette croissance spatiale n'est pas accompagnée d'un développement des infrastructures urbaines à sa mesure. De façon symptomatique les zones riveraines restent marquées par la rareté des équipements urbains. Les constructions loties se sont principalement installées sur des espaces vierges nouvellement lotis, introduisant de nombreuses ruptures de continuité au niveau des bâtis.

La ville tend à croître encore plus rapidement que la population korhogolaise. Ce mode de développement physique a pour corollaires la non-continuité de l'espace urbain et de faibles densités, même si localement, la surpopulation de certains quartiers est patente du fait de l'accroissement du nombre des ménages dans les concessions. Dès lors, cette situation ne se fait pas sans conséquences sur le domaine forestier de l'État. Cette croissance urbaine à travers l'étalement de son espace habité entraîne de fortes pressions urbaines sur l'unique forêt périurbaine de la ville de Korhogo. Nous retenons à cet effet que les populations issues des zones riveraines à cette forêt classée pratiquent diverses activités socioéconomiques, concentrées dans plusieurs domaines. La majeure partie de ces activités anthropiques, a des incidences directes et indirectes sur la forêt classée du mont Korhogo. Cela compromet d'ailleurs la conservation de cette relique forestière. Ces pressions anthropiques et

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the....
urbaines s'inscrivent au titre des pressions qui constituent un frein à la conservation de cette dernière.

Finalement, l'aménagement urbain de la ville de Korhogo est responsable, plus ou moins directement, de nombreuses atteintes à l'environnement que ce soit par l'artificialisation rapide et incontrôlée des espaces périurbains, l'utilisation irraisonnée des ressources forestières de la forêt classée du mont Korhogo, la rupture des continuités écologiques, etc. À cet ensemble de fait doivent s'ajouter aujourd'hui de nouveaux enjeux : les variations climatiques. Ce phénomène se caractérise par une variation saisonnière du climat entraînant des conséquences au plan écologique telles que la désertification, déjà observables dans le nord de la Côte d'Ivoire. Face donc à cet état de fait, la réflexion devrait s'orienter dans la perspective de proposer aux différents acteurs publics et politiques, des stratégies conservation de cette relique forestière face à l'étalement de la ville de Korhogo.

Bibliographie

ANDON N'Guessan Simon, ALLA Kouadio Augustin, KOUASSI Kouamé Sylvestre, 2018a. Dynamique du couvert forestier de la forêt classée du mont-Korhogo en Côte d'Ivoire par une approche de télédétection, in *Revue des Sciences Sociale du PASRES*, PASRES Editions, 6^{ème} année, Numéro 18, p. 28-42.

ANDON N'Guessan Simon, KONAN Kouamé Hyacinthe, ALLA Della André et DJAH Akissi Gisèle, 2018b, État des lieux d'une forêt protégée périurbaine en région de savane de 1998 à 2018 : cas de la forêt classée du mont Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire, in *LONNIYA*, Revue du Laboratoire des Sciences Sociales et des Organisations, UFR des Sciences Sociales, Université Lorougnon Guédé de Daloa, Octobre-Novembre-Décembre, Vol. 1, N°5, p. 221-247.

ANDON N'Guessan Simon, OURA Kouadio Raphaël, ASSOUMAN Serge Fidèle et DJAH Akissi Gisèle, 2020, Gouvernance foncière en forêt protégée domaniale périurbaine : Cas de la forêt classée du Mont-Korhogo (Côte d'Ivoire), Spécial hors-série n° 5, *Science et technique*, Lettres, Sciences sociales et humaines, p. 31- 44.

BNETD, 1999, Bilan-diagnostic de la politique forestière et propositions de nouvelles orientations, Volume 1, non publié

BROU Yao. Télesphore, OSZWALD Johan, BIGOT Sylvain et SERVAT Éric, 2005, Risques de déforestation dans le domaine permanent de l'État

en Côte d'Ivoire : quel avenir pour ses derniers massifs forestiers ? In *Revue de télédétection de l'AUE*, vol. 5, n° 1-2-5, 2005, p. 11-37.

GUIGOU Jean-Louis., 2002, L'artificialisation des sols, in *Cahier du conseil général du GREF*, n°61, p. 7-10 ;

Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la Lutte contre la Désertification, 2010, Guide des Forêts Urbaines et Périurbaines, Maroc

KOFFI Adjoba, 2007, Mutations sociales et gestion de l'espace rural en pays Ébrié (sud-est de la côte d'Ivoire), Thèse unique de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 416 p.

KOFFI Kouamékan Jérôme., 2005, Analyse économique de l'aménagement forestier dans une perspective de développement socialement durable en Côte d'Ivoire, thèse pour le doctorat en Sciences Economiques, Université de Montpellier I, 365 p.

KOFFI Yéboué Stéphane Koissy, KRA Kouadio Joseph et, KONAN Kouamé Hyacinthe., 2019, Les quartiers de la guerre à Korhogo, entre conflits fonciers et lutte d'insertion, *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N° 08, Volume 2, p2, p. 43-64.

KONÉ Moussa, AMAN Angora, ADOU YAO Yves. Constant, COULIBALY Lacina et N'GUESSAN Kouakou. Edouard, 2007, Suivi diachronique par télédétection spatiale de la couverture ligneuse en milieu de savane soudanienne en Côte d'Ivoire, in *Revue Télédétection*, 2007, vol. 7, n° 1-2-3-4, 8 juin 2007, p. 433-446.

KOUADIO Désiré. Kouassi, 2004, Forêts Classées de Côte d'Ivoire : la Conservation à l'épreuve des modes d'appropriation : exemple de la forêt d'IRIBO-MENE, thèse de doctorat, référence ANRT 58949, en ligne <http://www.diffusiontheses.fr/58684-these-de-kouassi-kouadio-desire.html> consulté le 25/07/2015

LABAZEE Pascal, 1995, Mobilité spatiale, ethnies, statuts : parcours et construction identitaire des agents de deux filières marchandes dans une ville secondaire du nord ivoirien, in *La ville à guichets fermés ? : Itinéraires, réseaux et insertion urbaine*. Dakar (SEN) ; Paris : IFAN ; ORSTOM, p. 239-255.

LARCHER Gérard G, 1998, Les terroirs urbains et paysagers : Pour un nouvel équilibre des espaces périurbains, France, 156 p.

LEONARD Éric et IBO Guehi. Jonas, 1993, la SODEFOR, les paysans, la forêt : Quel avenir pour la forêt classée de la Niégré et ses occupants ? ORSTM, SODEFOR, 16 p.

Conservation des forêts classées à l'épreuve du développement....Conservation of forests classified to the....
MEMEL-FOTE Harris et CONTAMIN Bernard, 1997, Le modèle ivoirien en questions : crises, ajustements, recompositions. Paris : Karthala ; Orstom, 802 p.

OUEDRAOGO Boukary, 2012, Population et environnement : Cas de la pression anthropique sur la forêt périurbaine de *Gonsé* au Burkina Faso, in Cahiers _____ du _____ GREThA, n°2012-27. En ligne <http://ideas.repec.org/p/grt/wpegrt/2012-27.htmlpdf> consulté le 15/08/2014 à 13h 20

OURA Raphaël. Kouadio, 2012, Extension urbaine et protection naturelle : La difficile expérience d'Abidjan, in *VertigO*, Volume 12, Numéro 2, p. 12

REDDA/PNUE, 2004, Rapport sur l'état de l'environnement en Afrique de l'Ouest, p. 45-47

YEO Petanhangui. Arnaud., 2014, Impact de l'urbanisation sur la gestion de la forêt périurbaine de l'Anguédédou, Université Felix Houphouet Boigny, UFR des Sciences de l'Homme et de Société-Institut des Sciences Anthropologiques de Développement, 108 p.

NOTE AUX AUTEURS

AUTHORS GUIDELINES

La *African Review of Migration and Environnement/Revue Africaine de Migration et Environnement (ARME) (ISSN 2664-1232)* lance un appel à contributions dont la thématique est ouverte au sujet d'environnement, migration et aux liens entre les deux concepts, étant entendu que les articles proposés devraient reposer sur une problématique en Sciences Sociales (Sociologique/anthropologique, Géographique, Economique, Politique ou Historique).

Important : Nous invitons vivement les auteurs à appliquer les indications de rédaction aux normes suivantes :

1. Note aux contributeurs

La *Revue Africaine de Migration et Environnement (ARME)* est fondée en 2017 conjointement par une équipe d'enseignants-chercheurs entre l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire) et l'Université Obafemi Awolowo de Ile-Ife (Nigeria). **ARME** est un espace de diffusion de travaux originaux des Sciences Sociales. Elle publie des articles originaux, rédigés en **Français** OU en **Anglais**, non publiés auparavant et non soumis pour publication dans une autre revue. Les normes qui suivent sont conformes à celles adoptées par le Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. Les contributeurs doivent s'y conformer.

1.1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (300 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés).

Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique :

Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ;

Cadre théorique (*optionnel suivant les disciplines*)

Approche (Méthodologie) ;

Résultats ;

Analyse des Résultats ;

Discussion ;

Conclusion ;

Références bibliographiques

(S'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique).

Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Times New Roman). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel Word, Times New Romans, taille 12, interligne simple) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris), soit 8000 Mots.

Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante :

1. Premier niveau, premier titre (Times 12 gras)

1.1. Deuxième niveau (Times 12 gras italique)

1.2.1. Troisième niveau (Times 12 italique sans le gras)

1.2. Les illustrations

Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (Sy 2008 : 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998 : 223), est

« d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)»

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (Diakité 1985 : 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

Le logiciel Zotero peut amplement aider en cela.

3. Nota bene

3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.

3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.

3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45. 3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.

3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.

3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

4. Soumission des manuscrits

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à l'adresse suivante : arme8rame@gmail.com

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l'auteur se feront uniquement par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l'auteur consulte très régulièrement et d'envoyer toutes les informations relatives au processus de publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !)

Les frais d'instruction de l'article sont de 15000f cfa (23 euros) payables immédiatement au moment de l'envoi de l'article. À l'issue de l'instruction, si l'article est retenu, l'auteur paie les frais d'insertion qui s'élèvent à 25000f cfa (39 euros). Les frais d'instruction et d'insertion s'élèvent donc à 40.000f cfa (62 euros). Les frais d'instruction sont payés à

la réception de l'article et les frais d'insertion sont payés après l'acceptation de l'article pour publication. Le paiement des frais d'insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais d'envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et l'expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à la charge des auteurs. Ainsi que l'exemplaire de l'auteur. Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la publication du numéro dans lequel l'article pourra être inséré. La revue paraît en fin décembre et fin juin.

5. Contact

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements)

Dr. Kabran Aristide DJANE

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)

Département de Sociologie

BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire, Email: djanekabran@gmail.com